

ПОСЛОВИЦЫ С ФИТОНИМАМИ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ.

*Барноева Самарабону Учкун кизи
bsamarabonu@gmail.com*

*Бухарский институт управления природными ресурсами национального
исследовательского университета Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства*

Аннотация: В статье рассмотрены различные аспекты использования растений в качестве символов в пословицах, включая культурные, социальные, религиозные и мировоззренческие аспекты.

Ключевые слова: пословица, фитоним концепция, символ, метафора, аспект.

Abstract: The article examines various aspects of the use of plants as symbols in proverbs, including cultural, social, religious and ideological aspects.

Key words: Proverb, phytonym concept, symbol, metaphor, aspect.

Annotatsiya: Maqolada o 'simlik nomlarning maqollarda timsol sifatida qo 'llanilishining turli jihatlarini, jumladan, madaniy, ijtimoiy, diniy va mafkuraviy jihatlarini ko 'rib chiqiladi.

Kalit so 'zlar: Maqol, fitonim tushunchasi, timsol, metafora, jihat.

Пословицы с фитонимами - это пословицы, в которых употребляются названия растений, как символы или метафоры для передачи определенных идей и концепций. Пословицы с фитонимами являются частью фольклорного наследия различных культур. Они могут отражать многовековую историю и культуру народов, использующих эти пословицы. В посевных пословицах фитонимы используются для передачи знаний о сельском хозяйстве и о том, как лучше выращивать и ухаживать за растениями. В литературных произведениях, фитонимы часто используются как символы для передачи определенных концепций, таких как красота, сила, уязвимость, нежность и т.д. Фитонимы также могут использоваться в метафорическом смысле для передачи определенных эмоций или настроений. Например, в русской литературе часто используется метафора "как калина красна" для описания красоты и привлекательности. Некоторые пословицы с фитонимами имеют универсальный характер и могут быть использованы в различных культурах и странах. Например, пословица "каково дерево, таков и плод" используется в различных культурах для передачи идеи о том, что результат зависит от качества начального материала. Так же фитонимы используются для создания игр слов и смешных ситуаций. В целом, пословицы с фитонимами являются важной частью культурного наследия различных народов и могут быть использованы для передачи различных концепций, идей и настроений.

Пословицы с фитонимами имеют большое значение в лингвокультурологии так как они отражают культурные и языковые особенности народов, использующих эти пословицы. Вот некоторые лингвоскультурологические аспекты, связанные с пословицами с фитонимами:

-Пословицы с фитонимами могут отражать растительный мир определенной страны или региона. Например, в японской культуре широко используются пословицы с названиями цветов и деревьев, таких как "как вишневый цвет весной" или "как вяз на поляне". Эти пословицы отражают особенности растительного

мира Японии.

- В различных культурах некоторые фитонимы имеют разное значение и символическое значение. Например, в западной культуре роза считается символом любви и страсти, в то время как в исламской культуре она может символизировать благоухание и красоту. Некоторые фитонимы имеют разные названия в различных языках и культурах. Например, русская "береза" в английском языке называется "birch", в узбекском «qayin» а в немецком языке - "birke".

- В лингвокультурологии особое внимание уделяется метафорическому использованию фитонимов в пословицах. Метафоры, основанные на фитонимах, могут отражать особенности культуры и мировоззрения народа, использующего эти метафоры. Например, в русской культуре широко используются метафоры, связанные с "кленом", который может символизировать силу и устойчивость.

- В лингвокультурологии также изучаются различные трансляционные проблемы, связанные с переводом пословиц с фитонимами на другие языки. Некоторые пословицы могут иметь метафорическое значение, которое не всегда может быть передано точно в переводе.

- Пословицы с фитонимами также могут отражать различные аспекты культуры, такие как религиозные, социальные и моральные нормы.

Пословицы с фитонимами представляют собой интересный объект исследования в области лингвокультурологии. Они отражают культурные, языковые, религиозные и мировоззренческие особенности народа, использующего эти пословицы. Анализ пословиц с фитонимами может дать ценную информацию о культуре и языке определенного народа.

Таким образом пословицы с фитонимами может содержать следующие элементы:

1. Краткое изложение содержания пословицы с фитонимом.
2. Уточнение значения и символического значения фитонима, используемого в пословице.
3. Обоснование важности изучения пословиц с фитонимами в контексте лингвокультурологии.
4. Рассмотрение культурных, социальных, религиозных и мировоззренческих аспектов, связанных с использованием пословиц с фитонимами.
5. Анализ метафорического использования фитонимов в пословицах.
6. Рассмотрение различных трансляционных проблем, связанных с переводом пословиц с фитонимами на другие языки.
7. Предложение возможных направлений дальнейших исследований в области лингвокультурологии, связанных с использованием пословиц с фитонимами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Антонова, Н.А. Фитонимические единицы в пословицах русского языка / Н.А. Антонова // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 314. – С. 68-71.
2. Голованова, А.В. Фитонимические единицы в русских пословицах и поговорках: лингвокультурологический аспект / А.В. Голованова // Известия Южного

- федерального университета. Филологические науки. – 2011. – № 2 (215). – С. 36-41.
3. Дарденской, А.И. Фитонимические единицы в современном русском языке и их роль в формировании языковой картины мира / А.И. Дарденской // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2010. – № 2 (22). – С. 49-55.
4. Кондратова, Н.В. Фитонимические единицы в английских пословицах и их перевод на русский язык / Н.В. Кондратова // Вестник Липецкого государственного педагогического университета. – 2013. – № 3 (35). – С. 147-151.
5. Мальцева, И.А. Фитонимические единицы в языковой картине мира русских и французов / И.А. Мальцева // Вестник РГГУ. Серия "Филологические науки". – 2009. – № 3 (57). – С. 19-28.
6. Соколова, Н.Н. Фитонимические единицы в русских пословицах и поговорках / Н.Н. Соколова // Русский язык за рубежом. – 2009. – № 2. – С. 140-146.
7. Терентьева, О.Ю. Фитонимические единицы в английских и русских пословицах: лингвокультурологический аспект / О.Ю. Терентьева // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия "Лингвистика". – 2012. – № 3. – С. 119-123.
8. RUS VA O 'ZBEK POLISEMANTIK FITONIMLARINI LINGVOKULTUROLOGIK YO'NALISHDA O'RGANISH. SU qizi Barnoyeva "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE" 1 (3), 74-78
9. RUS VA O 'ZBEK POLISEMANTIK FITONIMLARINI LINGVOKULTUROLOGIK YO'NALISHDA O'RGANISH. SU qizi Barnoyeva "TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE" 1 (3), 74-78
1. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
2. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
3. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
4. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
5. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
6. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.
7. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.
8. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.

9. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
10. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
11. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
12. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
13. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
14. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
15. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
16. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
17. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
18. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
19. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
20. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.